

REABILITATSION TURIZMNING SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMIDAGI O‘RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Fattoyev Islom Ilg‘or o‘g‘li¹, Ismatullayeva Marjona Jo‘rabek qizi²

¹Profi University Navoiy filiali o‘qituvchisi,

²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638925>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rehabilitatsiyaning tibbiy, psixologik va ijtimoiy ahamiyati hamda sog‘liqni tiklash jarayonidagi o‘rni yoritilgan. Rehabilitatsiyaning jismoniy va ruhiy turlari, og‘ir kasalliklar va jarohatlardan so‘ng bemorlarning funksional imkoniyatlarini tiklashdagi samaradorligi ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda rehabilitatsiya tizimining hozirgi holati, milliy rehabilitatsiya markazlari faoliyati (Navoiy viloyati misolida), sohada olib borilayotgan islohotlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Maqolada rehabilitatsiyaning tibbiy turizm rivojidagi roli, xalqaro tajriba va iqtisodiy samaradorlik masalalariga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari rehabilitatsiya xizmatlarini rivojlantirish, ularning sifatini oshirish va mamlakatning sog‘liqni saqlash hamda turizm salohiyatini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: rehabilitatsiya, rehabilitatsion turizm, fizioterapiya, psixoterapiya, balchiq muolajasi, mineral suv, radonli suv, rehabilitatsiya markazi, sog‘liqni tiklash, sanatoriya, kurort.

Rehabilitatsiya – shaxs yoki tizimning ilgari yoqotgan, zaiflashgan holatining yana qayta tiklash, yaxshilash, sog‘lomlashish jarayoni bo‘lib, “qobiliyatni tiklash” degan ma‘noni bildiradi. Rehabilitatsiya muammosini faqat tibbiy bilimlar doirasida joylashtirish nojoiz, sababi u shaxsni, uning jamiyatdagi statusini, tibbiy, psixologik, ijtimoiy, pedagogik, huquqiy va boshqa vositalar ta‘sirida kompleks ravishda qayta tiklashga qaratilgan ilmiy-amaliy faoliyatdir¹.

Bu atama asosan tibbiyotda qo‘llanilib – organizmning buzilgan funksiyasini va bemorlar hamda nogironlarning mehnat qobiliyatini tiklashga qaratilgan tibbiy va psixologik chora-tadbirlar majmui hisoblanadi. Miokard infarkti, insult, umurtqa pog‘onasi va bo‘g‘imlarning shakli o‘zgarishi bilan kechadigan og‘ir kasalliklar, markaziy nerv sistemasining jiddiy zararlanishi, ruhiy kasalliklarda bemorlar rehabilitatsiyaga ko‘proq muhtoj bo‘ladilar². Bugungi kunda, asosan, rehabilitatsiyada psixologik ko‘makning roli ortib bormoqda, bu bemorlarning ruhiy holatini tiklashda va jamiyatga qayta moslashishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda rehabilitatsiya – sog‘ayish samaradorligini belgilovchi asosiy omil.

Rehabilitatsiya jarayoni bemorning individuallik va ehtiyojlaridan kelib chiqib, shifoxonalar, maxsus rehabilitatsiya markazlari, sanatoriya, kurortlar, ijtimoiy xizmat ko‘rsatish markazlarida amalga oshiriladi. Rehabilitatsion usullar hamda bemorda kechayotgan jarayonlarga ko‘ra, fizioterapiya, jismoniy mashqlar, massaj yoki tabiiy muolaja turlari: balchiq

¹ Gazieva F. E. **Shaxs rehabilitatsiyasining klinik-psixologik xususiyatlari (addiktiv xulqlar misolida):** psixol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. — Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, 2018. — 19–20-b.

² Mavlyanova Z.F, Ravshanova M.Z. Rehabilitatsiya asoslari. *Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma.* Samarqand: Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, 2022. — 5-b.

muolajasi, mineral suv, radonli suv kabi usullar orqali amalga oshiriladi. Reabilitatsiya jarayonining asosiy komponentlari:

- Jismoniy tiklanish. Jismoniy reabilitatsiya, bemorning jarohat, kasallik yoki operatsiyadan so‘ng jismoniy faoliyatini tiklashga qaratilgan bo‘lib, fizioterapiya, jismoniy mashqlar va boshqa terapiya usullarini o‘z ichiga oladi. Misol uchun, oyoq-qo‘lning harakatlanuvchanligini tiklash uchun maxsus mashqlar va terapiyalar qo‘llaniladi. Jismoniy terapiya bemorning mushaklari, bo‘g‘imlari va boshqa jismoniy tizimlarining normal holatini tiklashga yordam beradi.
- Ruhiy tiklanish. Reabilitatsiya jarayonida ruhiy salomatlikni tiklash ham muhim ahamiyatga ega. Psixologik yordam va psixoterapiya bemorning travma, depressiya, xavotir va stress kabi holatlar bilan kurashishiga yordam beradi.

Reabilitatsiya jarayonlari inson sog‘ligida katta ahamiyat kasb etib, bu jarayon insultdan keyingi tiklanishni 30-40% gacha oshiradi. Ortopedik jarrohlikdan keyingi reabilitatsiya og‘riqni 25-50% gacha, nogironlik darajasini esa 20-60% gacha kamaytiradi. Jahon miqyosida olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra taxminan 2.41 mlrd kishi turli kasalliklar, jarohatlar yoki funksional cheklanishlar sababli reabilitatsion xizmatlarga muhtoj hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, yer yuzidagi har uch kishidan biri hayoti davomida kamida bir marta reabilitatsiya xizmatlaridan foydalanishga ehtiyoj sezadi³. O‘zbekistonda esa har yili insult bilan kasallangan 46 mingga yaqin, bosh miya jarohatlaridan keyingi 13 mingga yaqin bemor reabilitatsiyaga ehtiyoj sezmoqda. Reabilitatsiya muolajalariga muhtoj 700 ming nogiron istiqomat qiladi. Ayni paytda, amaldagi reabilitatsiya markazlarining quvvati yiliga atigi 20 ming bemorga xizmat ko‘rsatish bilan cheklanib qolgan⁴. Shu bois, Prezidentimizning 2018-yil 30-avgustda qabul qilingan “Aholiga nevrologik yordam ko‘rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”⁵gi Qaroriga muvofiq ushbu sohada jahondagi eng yaxshi tajribani hisobga olgan holda, reabilitatsiya tizimini kompleks tarzda isloh qilish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Shuningdek, reabilitatsiya jarayonida eng so‘nggi kompyuter, simulyatsion va robotlashtirilgan texnologiyalardan foydalanishga urg‘u berish zarur, degan to‘xtamga kelindi. Chunki sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy etmasdan qisqa muddatda reabilitatsiyaga muhtoj bo‘lgan bu qadar ko‘p sonli bemorlarni davolash va hayotga qaytarish imkonsizdir.

Hozirgi kunda bu soha bo‘yicha O‘zbekiston milliy reabilitatsiya markazi o‘z faoliyatini olib bormoqda. Ushbu markazning faoliyati nogironligi yoki sog‘lig‘ida muammosi bo‘lgan shaxslarni tibbiy, ijtimoiy va kasbiy reabilitatsiya qilish, ularni jamiyatga moslashishini ta‘minlashga qaratilgan. Markazda 3 ilmiy bo‘lim, 150 o‘rinli klinika, fizioterapiya, biokimyoviy laboratoriya mavjud bo‘lib, 5 ta fan doktori, 12 fan nomzodi, 30 dan ziyod ilmiy xodim xizmat qiladi. Shuningdek, viloyatlarda ham reabilitatsiya markazlari turli kasallikdagi bemorlarga sog‘lig‘ini tiklashi yo‘lida xizmat ko‘rsatmoqda. Xususan, Navoiy viloyatida 1998-yilda mamlakat birinchi Prezidentining 433-sonli qaroriga muvofiq tashkil etilgan Reabilitatsiya markazi bugungi kunda yiliga o‘rtacha 2500 (Markazning 2025-yilgi statistikasi bo‘yicha 2822 nafar) bemorga xizmat ko‘rsatmoqda. Markazga tashrif buyuruvchilarning asosiy qismi Navoiy viloyatining tumanlaridan, qo‘shni Buxoro viloyati va Samarqand viloyatining Navoiyga

³ WHO. *Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease Study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019*. Lancet, 396(10267):2006–2017, 2020.

⁴ <https://darakchi.uz/oz/74496>

⁵ <https://lex.uz/uz/docs/-3896100>

chegaradosh tumanlaridan. 2025-yilgi viloyat reabilitatsion markaziga tashrif buyuruvchilarning hududlar kesimi bo'yicha ko'rsatkichi 1-jadval⁶da ko'rsatilgan.

1-jadval

T/R	Hudud	Tashrif buyuruvchilar soni
1	Navoiy shahar	525
2	Nurota	168
3	Karmana	394
4	Xatirchi	503
5	Qiziltepa	333
6	Navbahor	321
7	Konimex	105
8	Zarafshon	87
9	Uchquduq	47
10	Tomdi	7
11	G'ozg'on	51
12	Buxoro	281

Markazda davolanish muddati o'rtacha 10-14 kunni tashkil etadi. Markaz yotoqxonasi 100 kishiga mo'ljallangan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, davolanuvchilarning faqatgina 25 %i Navoiy shahridan, qolgani atrof tumanlar va qo'shni viloyat hududidan. Viloyati hududi Respublikada eng katta, asosan cho'lli, tumanlar o'rtasidagi masofa katta bo'lgani sabab bemorlar tibbiyot turizmi xizmatlariga ehtiyoj sezishadi, ya'ni turar joy, transport va boshqa xizmatlardan foydalanishadi. Bu esa viloyat tibbiyot turizmi rivojiga ta'sir etadi.

Xalqaro tibbiy turizm reabilitatsiya markazlari, sanatoriyalar, fizioterapiya va psixologik tiklanish klinikalari maqsadi sog'lig'ini tiklash bo'lgan sayyohlar uchun eng ko'p tanlanadigan yo'nalishlar sirasiga kiradi. So'nggi yillarda tibbiy turizm global miqyosda jadal rivojlanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, har yili 20 milliondan ortiq inson davolanish yoki reabilitatsiya maqsadida xorijga safar qiladi⁷. Shunday ekan, tibbiy turizmni muvaffaqiyatli tashkil etilishida reabilitatsiya va ixtisoslashgan tibbiy xizmatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bemorlar uchun nafaqat jarrohlik amaliyoti, balki undan keyingi sog'lomlashtirish jarayonining sifatli tashkil etilishi muhim. Shuningdek, reabilitatsion turizm bugungi kunda davlat uchun muhim moddiy foyda keltiruvchi strategik soha hisoblanadi. Masalan:

- Germaniya va Shvesariyada yurak-qon tomir kasalliklaridan so'ng reabilitatsiya dasturlari tibbiy turizm daromadining 30% ini tashkil etadi.
- Janubiy Koreyada neyroreabilitatsiya va ortopedik tiklanish markazlari xalqaro turistlar uchun yuqori sifatli xizmat ko'rsatadi.⁸

Ushbu yo'nalish orqali mamlakatga xorijiy valyuta kirib keladi, davlat byudjeti daromatlari oshadi hamda turizm, sog'liqni saqlash, transport va xizmat ko'rsatish sohalari birgalikda rivojlanadi. Tibbiy turizmning kengayishi yangi ish o'rinlari yaratilishiga,

⁶ Jadval muallif tomonidan Navoiy viloyati Reabilitatsion markazida olib borilgan mustaqil tadqiqot natijasida shakllantirildi. 05.02.2026.

⁷ WHO, Global report on health tourism and rehabilitation services. Geneva,2023

⁸ WHO. Global report on health tourism and rehabilitation services Geneva,2023

investitsiyalar jalb etilishiga va tibbiyot tizimining modernizatsiya qilinishiga xizmat qiladi. Natijada, nafaqat iqtisodiy o‘sish ta’minlanadi, balki mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzi ham ortadi. O‘zbekiston hududida bu yo‘nalish ma’lum darajada rivojlangan bo‘lsa-da, hali to‘liq salohiyatidan foydalanilmayapti. Mamlakatimizda tabiiy sharoit va iqlim imkoniyatlariga boy bo‘lgan ko‘plab sanatoriy va sog‘lomlashtirish maskanlari mavjud. Ayniqsa, O‘zbekistonda shunday maskanlar borki, ular tabiiy qazilmalar va tabiiy boyliklar asosida davolash xizmatlarini ko‘rsatadi. Mineral suvlar, shifobaxsh balchiqlar, tuzli g‘orlar, tog‘ va cho‘l iqlimi inson organizmiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, turli kasalliklarni davolash va oldini olishda samarali hisoblanadi. Bu tabiiy omillar reabilitatsiya turizmini rivojlantirish uchun noyob imkoniyat yaratadi. Moddiy-texnik bazaning yetarli darajada rivojlanmagani, xizmatlar sifatining xalqaro standartlarga to‘liq mos emasligi va targ‘ibot ishlarining sustligi bu sohaning jadal rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Agar tabiiy boyliklarga asoslangan reabilitatsiya maskanlari zamonaviy tibbiy texnologiyalar, qulay sharoitlar va samarali marketing bilan uyg‘unlashtirilsa, tibbiy va reabilitatsiya turizmi davlat uchun barqaror daromad manbaiga aylanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gazieva F. E. **Shaxs reabilitatsiyasining klinik-psixologik xususiyatlari (addiktiv xulqlar misolida)**: psixol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, 2018. – 146 b.
2. Mavlyanova Z.F, Ravshanova M.Z. Reabilitatsiya asoslari *Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma*. Samarqand: Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, 2022. – 131 b.
3. World Helthy Organization (WHO,) Global report on health tourism and rehabilitation services. Geneva, 2023
4. WHO. *Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease Study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019*. Lancet, 396(10267):2006–2017, 2020.
5. <https://lex.uz/uz/docs/-3896100>
6. <https://darakchi.uz/oz/74496>